

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
CAMPUS PRAIA VERMELHA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

**TÍTULO: PROPOSTA DE METODOLOGIA DE DESCOMISSIONAMENTO PARA
O BRASIL - MDBR**

PROF. DR. JOÃO ALBERTO NEVES DOS SANTOS

NITERÓI

2023

Equipe técnica:

João Alberto Neves dos Santos – DSc, Professor e Pesquisador

Eliã Pereira de Oliveira – Mestre e Pesquisador

Sidney Eduardo Maciel dos Santos – Mestrando e Pesquisador

AGRADECIMENTOS

Agradeço aos Coordenadores e colegas do Programa de Mestrado em Engenharia Civil da UFF pelo apoio.

RESUMO

As empresas do setor offshore de petróleo e gás utilizam instalações muito caras para poder implementar seus planos de exploração e produção. Do mesmo modo, quando são descomissionadas essas instalações também são muito caras para serem desativadas, principalmente por causa do fechamento dos poços e da retirada dos sistemas submarinos. Normalmente, as plataformas são desmanteladas, caso não possam ser modernizadas, após excederem a sua vida econômica útil, normalmente estabelecida entre 25 e 30 anos. A maior dificuldade encontrada no processo de descomissionamento é estabelecer uma estimativa adequada de custos para a desativação das plataformas offshore. O objetivo deste Relatório é apresentar a Proposta de Metodologia de Descomissionamento para o Brasil – MDBR, que tomou por base a metodologia desenvolvida para o Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE, 2016) que teve como finalidade estimar os custos de descomissionamento, sendo desenvolvida com base em informações obtidas de arquivos do BSEE e de operadores de petróleo e gás, consultores e estudos técnicos de descomissionamento que foram financiados pelo BSEE. Para desmontar a plataforma de maneira segura, eficiente e econômica, a MDBR pode usar o método de instalação reversa, que limita a exposição do pessoal a operações de alto risco relativas à remoção de pequenas peças devido ao número reduzido de içamentos de guindaste necessários para desmontar uma plataforma. Assim, a MDBR possui um componente que perpassa todas as fases do descomissionamento que, por ser um serviço que contém atividades de alto risco, deve fazer uso da gestão de riscos em todas essas atividades.

Palavras-chave: Descomissionamento; Gestão do Risco; Controle de Gestão; Sustentabilidade.

METODOLOGIA DE DESCOMISSIONAMENTO PARA O BRASIL - MDBR

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1: Descomissionamento de Estruturas Offshore.....	7
Quadro 1 – Comparação entre as normas internacionais sobre descomissionamento	Erro! Indicador não definido.
Figura 2: Atribuições dos órgãos envolvidos na análise de projetos de descomissionamento	19
Gráfico 1 – Distribuição das unidades de produção offshore por idade	Erro! Indicador não definido.1
Gráfico 2 – Distribuição dos PDIs por Bacia	Erro! Indicador não definido.1
Quadro 2 – Passos necessários para o descomissionamento de unidades offshore de produção de óleo e gás	Erro! Indicador não definido.
Quadro 3 – Resumo das Etapas da Pesquisa	Erro! Indicador não definido.
Quadro 4 – Bases Consultadas	Erro! Indicador não definido.
Quadro 5 – Passos necessários para o descomissionamento de unidades offshore de produção de óleo e gás	Erro! Indicador não definido.

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ANP	Agência Nacional de Petróleo, Gas Natural e Biocompustíveis
BSEE	Bureau of Safety and Environmental Enforcement
UFF	Universidade Federal Fluminense

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	7
1.1	CONTEXTUALIZAÇÃO	7
1.2	FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DA PESQUISA.....	8
1.3	OBJETIVOS	9
1.4	JUSTIFICATIVA.....	10
1.5	LIMITAÇÕES DA PROPOSTA DE METODOLOGIA.....	10
2	REVISÃO DE LITERATURAERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
2.1	CONCEITOS SOBRE DESCOMISSIONAMENTO OFFSHORE	12
2.2	MODELOS DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS EM DESCOMISSIONAMENTO	13
2.3	MARCO REGULATÓRIO E NORMATIVO INTERNACIONAL EM DESCOMISSIONAMENTO	13
2.4	PRINCIPAIS ARCABOUÇOS REGULATÓRIOS NO MUNDO	14
2.5	REGULAÇÃO DO DESCOMISSIONAMENTO NO BRASIL	18
2.6	MODELO DE DESTINAÇÃO VERDE PETROBRAS (BR) - MDVBR ...ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	29
2.7	METODOLOGIA DE CUSTOS DO DESCOMISSIONAMENTO COM BASE NOS CUSTOS DAS ATIVIDADES DE - MDCA ...ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	
3	METODOLOGIA	12
4	PROPOSTA DE METODOLOGIA DE DESCOMISSIONAMENTO PARA O BRASIL - MDBRERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.	7
	REFERÊNCIAS	Erro! Indicador não definido.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP) o Brasil deverá ser o terceiro maior mercado de descomissionamento offshore nos próximos 10 anos. A expectativa é que pelo menos 10 plataformas fixas sejam desativadas anualmente, que deverá perfazer um total recursos movimentados da ordem R\$ 26 bilhões. Parte destes recursos estarão direcionadas para o processo de remoção e reciclagem destas estruturas que sairão do mar e deverão ser encaminhadas para terra. Este montante ainda não considera outras estruturas metálicas que podem estar no fundo do mar, que precisarão ser removidas em função dos processos de monitoramento e identificação do leito nos locais onde existem a exploração petrolífera, uma vez que também têm potencial para serem reciclados e reinseridos na cadeia produtiva.

Figura 1: Descomissionamento de Estruturas Offshore

Fonte: TN Petróleo (2017)¹

Adicionalmente, o mercado de reciclagem de estruturas marítimas abarca tanto plataformas de petróleo como navios mercantes e militares das mais variadas classes. Anualmente, cerca de 800 navios mercantes, em média, são enviados para a reciclagem no mundo, sendo que 80% deste mercado está concentrado no sul da Ásia, Índia, Bangladesh, Paquistão e Turquia. Contudo, o novo regulamento europeu impede armadores de bandeira daquela comunidade de enviarem seus navios para a reciclagem em estaleiros que não estejam na sua própria lista certificada. Assim, abre-se uma oportunidade para o Brasil atuar neste mercado.

¹ TN Petróleo. Criação de estrutura e metodologia para atender o descomissionamento de plataformas offshore na Petrobras. Disponível em <https://tnpetroleo.com.br/noticia/criacao-de-estrutura-e-metodologia-para-atender-o-descomissionamento-de-plataformas-offshore-na-petrobras>. Acesso em 14 de setembro de 2023.

Diferentemente da construção, em que os armadores e estaleiros precisam de subsídio para a construção das embarcações, a reciclagem tende a ser um fluxo perene de serviços, uma vez que busca atender a demanda dos governos e armadores, para uma destinação sustentável de suas embarcações, o que tende a ser uma atividade cativa para estaleiros e a indústria de atendimento deste setor, além de criar uma cadeia de serviços específica, principalmente para o setor siderúrgico, que demanda sucata ferrosa.

Diante destas oportunidades e dos interesses de alguns setores nacionais em propiciar que este mercado possa se consolidar no país, é que surge a necessidade da elaboração de uma Proposta de Metodologia Adaptada para Descomissionamento no Brasil – MADBR que possa servir de guia orientador para todos os interessados em atuar no Setor Offshore em águas brasileiras. Essa proposta poderá auxiliar diversos atores, tais como, agências reguladoras, organizações dos governos federal, estaduais e municipais, operadoras de petróleo, armadores de navios, estaleiros, empresas siderúrgicas, empresas de tratamento de resíduos e/ou reciclagem, interessadas na retirada do mar dessas grandes estruturas.

. O descomissionamento abarca um conjunto de atividades que englobam desde a interrupção final das operações das instalações até a restauração ambiental das áreas afetadas, não se limitando apenas à remoção física das estruturas, mas também às ações essenciais como o arrasamento de poços, a destinação responsável de materiais, resíduos e rejeitos, e a garantia de que a área seja recuperada de maneira adequada, minimizando os impactos ambientais decorrentes do ciclo de vida das instalações offshore (ANP, 2020). Isso reflete a crescente conscientização sobre os desafios socioambientais associados ao descomissionamento e a necessidade de adotar medidas eficazes para mitigar os efeitos adversos e garantir a sustentabilidade das atividades petrolíferas no longo prazo.

Nesse contexto, mesmo com a existência de múltiplas alternativas para realização do descomissionamento de unidades de produção offshore, cada uma carregando consigo distintos níveis de repercussões nos âmbitos econômico, social, político, ambiental e jurídico, como apontado por Santos et al (2022), deve-se realizar uma seleção criteriosa da abordagem mais apropriada para cada projeto, demandando uma análise minuciosa que leve em consideração uma ampla gama de parâmetros. Aspectos técnicos, ambientais e sociais entram em jogo, bem como a segurança operacional, considerações econômicas e o arcabouço regulatório vigente, como enfatizado por Souza (2019). O processo de decisão deve, portanto, ser orientado por uma perspectiva holística, alicerçada em avaliações abrangentes, a fim de assegurar que as escolhas tomadas resultem não apenas em resultados favoráveis para a indústria e os interesses

econômicos, mas também na preservação do ambiente, na segurança das operações e no bem-estar das comunidades afetadas.

1.2 Formulação do Problema da Pesquisa

A ANP (2020) descreve o descomissionamento como sendo um conjunto de atividades associadas à interrupção definitiva da operação das instalações, ao abandono permanente e arrasamento de poços, à remoção de instalações e estruturas, à destinação adequada de materiais, resíduos e rejeitos, e à recuperação ambiental da área.

O processo de descomissionamento deve ser iniciado quando há perda de eficiência econômica do reservatório, ou seja, quando os custos superam as receitas. Isso pode ser consequência da variação no preço do petróleo, redução da vida útil das estruturas e dos sistemas que a complementam, obsolescência tecnológica e declínio de produção após longo período de extração (LIMA; GOMES, 2021). Corroborando com isso, Silva & Mainier (2008) afirmam que o principal motivo que leva à decisão de descomissionar uma estrutura de produção é o entendimento de que a rentabilidade alcançada não viabiliza a continuidade da produção, optando-se, então, pelo encerramento das atividades daquela estrutura.

Considerando esse cenário, a indústria brasileira de exploração e produção de petróleo *offshore* vive hoje a perspectiva de uma crescente demanda no campo do descomissionamento e reciclagem de estruturas de produção (PETROBRAS, 2023)². Mesmo com esse horizonte à frente, os critérios aplicáveis na seleção das melhores alternativas para desmonte, transporte e destinação dessas estruturas, e dos sistemas que as complementam, ainda são muito incipientes (MADI, 2018).

1.3 Objetivo

Deste modo, o objetivo deste Relatório é apresentar a Proposta de Metodologia Adaptada para Descomissionamento no Brasil – MADBR, de forma a descrever uma sequência de atividades a serem desenvolvidas para retirar essas grandes estruturas, identificando, ainda, o que fazer para uma adequada gestão de materiais perigosos. Por isso, essa proposta metodológica será composta de várias fases e etapas, buscando abarcar todo o processo de descomissionamento. Com isso, será possível ser desenvolvida a criação de um mercado

² PETROBRAS. (2023). Descomissionamento de Plataformas. Disponível em https://petrobras.com.br/sustentabilidade/descomissionamento-de-plataformas?gad_source=1&gclid=CjwKCAiAxaCvBhBaEiwAvsLmWKWzRPmKw0QJK-lrVt49JjTMIMXKCnWRLlNC3dcipOadznsbrHrRoCSzoQAvD_BwE. Acesso em 20 de dezembro de 2023.

brasileiro de descomissionamento no Brasil, com potencial para geração de emprego e renda, e o conseqüente pagamento de tributos.

1.4 Justificativa

O desenvolvimento de uma metodologia adaptada para o descomissionamento de unidades de produção offshore de petróleo e gás requer uma abordagem abrangente e equilibrada, considerando diversos fatores críticos. Em conformidade com a regulação governamental, o descomissionamento deve atender estritamente aos requisitos legais para minimizar riscos sociais e ambientais, como destacado por Martins (2015). Além disso, é fundamental equilibrar aspectos relacionados à avaliação de riscos de governança, incluindo os custos, conforme apontado por Shen et al. (2017). A viabilidade econômica, a segurança, a sustentabilidade ambiental e a conformidade com a legislação do país produtor são elementos essenciais a serem considerados na elaboração dessa metodologia. Um descomissionamento bem-sucedido requer uma análise holística e uma abordagem estratégica que leve em conta todos esses fatores para garantir um processo eficaz e responsável.

Conforme apontado por Almeida et al. (2017), existe uma vantagem em incorporar experiências internacionais ao estudo do descomissionamento, pois elas cumprem um papel crucial na busca por estabelecer as melhores práticas, visando alcançar uma convergência eficaz das abordagens relacionadas ao descomissionamento. Isso se torna particularmente relevante ao considerar a complexidade do cenário brasileiro, onde múltiplas instituições e empresas estão envolvidas e onde as peculiaridades regulatórias locais também desempenham um papel significativo. Assim, a análise e adaptação das lições aprendidas internacionalmente podem enriquecer o desenvolvimento de estratégias de descomissionamento no contexto nacional, promovendo uma abordagem mais eficiente e eficaz para essa atividade crítica da indústria.

1.5 Limitações da Proposta de Metodologia

A finalidade desta pesquisa é investigar cada etapa incluída no descomissionamento de unidades de produção offshore de petróleo e gás e, em seguida, elaborar uma adaptação metodológica. Para tanto foi feito um levantamento da temática por meio de artigos científicos nacionais e internacionais com o intuito de buscar informações relevantes para a construção da metodologia com foco no planejamento e na geração de valor às partes interessadas.

Quando é feita a referência a valores, Carvalho (2022) mostra que eles não estão restritos aos valores monetários e econômicos, mas envolvem também valores subjetivos como a

percepção do cliente, a imagem que a sociedade tem da organização e os valores sociais e ambientais por ela gerados, o que, mediante uma perceptibilidade positiva, faz com que essa organização tenha vantagem competitiva diante de seus concorrentes. Nesse sentido, uma metodologia de descomissionamento deve ainda contemplar aspectos de governança ambiental, social e corporativa (ESG), proporcionando a estruturação de um posicionamento sustentável, impactando positivamente, não apenas os indicadores de sustentabilidade, como também a visão que a sociedade tem da organização (LOBATO, 2021).

A principal limitação da dissertação é que ainda são muito incipientes os critérios aplicáveis na seleção da melhor alternativa, não existindo um modelo de negócio, metodologia ou método que seja o mais adequado para as organizações envolvidas nesse processo (MADI,2018), apesar de toda a movimentação existente em torno do descomissionamento de unidades de produção offshore e da crescente demanda por esses serviços em território brasileiro. Na verdade, Santos et al (2022) identificaram que os modelos de negócios aplicáveis a esse tipo de atividade, quando eram necessários, eram desenvolvidos para cada novo projeto, elaborados em um estudo específico, baseado em experiências anteriores e sustentados por uma gama de regulamentações.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Conceitos sobre Descomissionamento Offshore

Do ponto de vista etimológico, o termo "descomissionamento" possui sua origem na palavra inglesa "Decommissioning". Contudo, é importante destacar que essa denominação não guarda relação com o processo de "comissionamento de plataformas". Enquanto o comissionamento envolve técnicas e práticas de engenharia com o propósito de tornar uma plataforma operacional, de acordo com os requisitos especificados para a execução de um projeto, o descomissionamento se refere à fase posterior, na qual a desativação e a desmontagem seguras dessas instalações são realizadas. Essas duas etapas, embora relacionadas ao ciclo de vida de plataformas offshore, têm finalidades e abordagens distintas (M PUSA, 2017).

O descomissionamento, conforme definido por Ruivo (2001), constitui um procedimento abrangente que visa desativar uma plataforma, abarcando uma série de tarefas complexas e minuciosas, cujo propósito é finalizar as operações, e dismantelar a infraestrutura de forma segura e ecologicamente responsável. Esse processo requer uma cuidadosa consideração dos aspectos de segurança e ambientais, garantindo a proteção dos ecossistemas marinhos e a integridade das operações petrolíferas em águas profundas, ao mesmo tempo em que se promove o cumprimento das normas regulatórias estabelecidas.

O processo de descomissionamento na indústria do petróleo e gás é intrinsecamente multidisciplinar, demandando a integração de diversas áreas, como ambiental, financeira, política e segurança. Este conceito, segundo M Pusa (2017), abrange as atividades que ocorrem após o término da vida útil de uma estrutura de produção ou campo, visando a restauração das condições iniciais. Esse processo é acionado quando um projeto se torna financeiramente inviável ou quando a estrutura atinge sua expectativa de vida operacional, isto é, no caso da indústria de Óleo e Gás, quando a extração de petróleo e gás é encerrada e os poços podem ser abandonados, resultando na remoção total ou parcial da infraestrutura.

O descomissionamento de instalações e estruturas representa a fase final e crucial em um projeto de exploração e produção de ativos de petróleo e gás. Nessa etapa, ocorre o encerramento permanente das operações de produção em uma determinada área ou projeto, demandando a transferência, remoção ou disposição das estruturas relacionadas à produção, movimentação e escoamento. Esta atividade não apenas encerra a fase produtiva, mas também impõe responsabilidades ambientais, logísticas e econômicas, visto que exige a gestão eficiente dos resíduos e o cumprimento de regulamentações rigorosas para garantir a segurança e a sustentabilidade em todas as etapas desse processo (ALMEIDA et al., 2017).

2.2 Modelos de Negócios Internacionais em Descomissionamento

Em sua pesquisa, Ekins *et al.* (2006) mostraram uma análise de várias alternativas de descomissionamento por meio de uma metodologia que integra a análise de fluxo de materiais e energia, avaliação dos impactos ambientais resultantes e análise da cadeia de valor. O objetivo é realizar uma comparação abrangente das implicações econômicas e ambientais (e sociais, quando aplicável) das diferentes opções de descomissionamento. Embora essa abordagem se assemelhe à Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), ela difere no sentido de que a avaliação dos materiais de entrada para o descomissionamento não se estende desde a extração (origem) até o descarte final (destino). O artigo não conduz novas pesquisas primárias sobre os impactos ambientais ou outros aspectos do descomissionamento, mas reúne uma ampla gama de pesquisas existentes, muitas das quais ainda não foram analisadas na literatura científica pública. A metodologia utilizada possibilita a consideração dos impactos significativamente distintos resultantes de abordagens diversas para o descomissionamento em um contexto comparativo que oferece insights sobre suas vantagens e desvantagens relativas. Antes deste estudo, abordagens diferentes para o descomissionamento não haviam sido submetidas a uma avaliação e comparação desse tipo.

Os autores Basile & Vona (2021) concentraram-se em uma revisão abrangente da literatura sobre o descomissionamento de plataformas offshore e modelos de negócios sustentáveis circulares e internacionais. Nessa revisão, foi realizada uma pesquisa documental ampla, abrangendo estudos de caso de plataformas offshore em nível global, com base em diversas fontes de informação. Isso permitiu aos autores elaborar um modelo de negócios sustentável e circular, denominado como Sustainable Circular Business Model Canvas (SCBMC). Com os resultados obtidos os autores concluíram que o SCBMC proposto complementa as ferramentas atuais de modelos de negócios adicionando o nível do ecossistema de negócios, análise de custos e benefícios da sustentabilidade e ciclos iterativos de avaliação da sustentabilidade e circularidade, considerando o fim de vida das plataformas offshore. Portanto, as plataformas offshore podem ser avaliadas sob a abordagem do ecossistema inovador, usando modelos existentes de análise de decisão de descomissionamento como base.

O estudo dos autores Capobianco *et al.* (2021) investiga a influência do Descomissionamento Sustentável de plataformas offshore nos parâmetros macroambientais, o estudo realiza uma análise PESTLE (Política, Econômica, Social, Tecnológica, Legal e Ambiental) com base em entrevistas semiestruturadas conduzidas com informantes-chave da indústria de petróleo e gás e partes interessadas, incluindo especialistas, profissionais e acadêmicos, no contexto italiano, que foi selecionado como cenário de estudo devido à presença

de muitas plataformas que estão se aproximando do final de seu ciclo de produção e, portanto, requerem desmontagem. Na Itália, diversas instalações de petróleo e gás offshore, principalmente plataformas do tipo jaqueta de aço, foram desenvolvidas entre as décadas de 60 e 80 do século passado, e algumas delas já alcançaram ou estão prestes a atingir o fim de sua vida útil em campo. Os resultados proporcionaram insights sobre as complexas dimensões do descomissionamento sustentável, além de destacarem o considerável potencial de uma abordagem sustentável para o processo de descomissionamento de plataformas offshore. Isso sugere a importância da colaboração entre o empreendedorismo local e acordos institucionais para integrar a sustentabilidade econômica e ambiental às necessidades sociais.

2.3 Marco Regulatório e Normativo Internacional em Descomissionamento

O United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS III) de 1982, em conjunto com as Diretrizes e Padrões da International Maritime Organization (IMO) para a Remoção de Instalações e Estruturas Offshore na Plataforma Continental e na Zona Econômica Exclusiva (ZEE), estabelecidas a partir de 1989, estabelecem diretrizes para orientar as melhores práticas adotadas pelos países. Estes guias de boas práticas desempenham um papel fundamental como referência para empresas operadoras, especialmente em nações que carecem de legislação específica sobre o descomissionamento de instalações offshore. Eles desempenham um papel crucial na promoção da segurança e da gestão responsável das atividades relacionadas ao setor marítimo e à exploração de recursos naturais (Almeida et al., 2017).

Ainda considerando Almeida et, al. (2017), no contexto regional, apenas algumas convenções, como a The Oslo Paris Convention (OSPAR) para a região nordeste do Atlântico, a Convenção de Barcelona abrangendo a região mediterrânea, a Convenção do Kuwait no Oriente Médio e a Convenção de Nouméa no Pacífico, apresentam diretrizes específicas para o descomissionamento. Em todos os outros casos, as convenções e protocolos dos Mares Regionais estabelecem compromissos de caráter mais amplo, relacionados à preservação do meio ambiente e outros aspectos do uso dos mares. De acordo com a The International Association of Oil & Gas Producers (IOGP), países como o Reino Unido, Noruega, Estados Unidos, Austrália, Tailândia e Brunei são destacados como aqueles que possuem um quadro regulatório mais avançado no que diz respeito ao descomissionamento (IOGP, 2017a).

Na verdade, a legislação internacional que trata do descomissionamento de estruturas offshore é composta por uma ampla gama de regulamentações provenientes de diferentes fontes, como órgãos reguladores, convenções, tratados e acordos. Algumas dessas fontes

exercem uma influência particularmente significativa na regulamentação global do descomissionamento (FERREIRA, 2019). Tais regulamentos, sejam eles de alcance global ou regional, desempenham um papel fundamental, oferecendo orientações aos países experientes e diretrizes às nações em desenvolvimento.

O Quadro 1, adaptado de Teixeira (2013), apresenta uma comparação entre algumas normas internacionais relacionadas ao descomissionamento de estruturas offshore.

Quadro 1 – Comparação entre as normas internacionais sobre descomissionamento

Eixos	UNCLOS	Res. A.672 (16) IMO	OSPAR
Quanto à remoção	Admite a remoção parcial	Remoção completa ou parcial	Remoção integral
Quanto à recuperação ambiental	Regras a cargo de cada país signatário	Regras a cargo de cada país signatário	Regras a cargo de cada país signatário
Quanto ao monitoramento ambiental	Regras a cargo de cada país signatário	Regras a cargo de cada país signatário	As disposições a respeito desse tema são descritas no ANEXO VI

Fonte: adaptado de Teixeira (2013)

2.4 Principais Arcabouços Regulatórios no Mundo

De acordo com a The International Association of Oil & Gas Producers (IOGP), os países que se destacam pelo arcabouço regulatório avançado no contexto do descomissionamento de instalações petrolíferas incluem o Reino Unido, Noruega, Estados Unidos, Austrália, Tailândia e Brunei (IOGP, 2017a). Nessas nações, o processo de descomissionamento abrange uma colaboração abrangente entre diversos atores, englobando as empresas operadoras de produção, as entidades governamentais tanto em níveis centrais como locais, e até mesmo a comunidade local, refletindo a importância da participação de todos os envolvidos na gestão eficaz e responsável do descomissionamento de instalações relacionadas à indústria de petróleo e gás (M'PUSA, 2017).

2.4.1 VISÃO GERAL DO MODELO REGULATÓRIO DO REINO UNIDO

De acordo com Almeida et al. (2017), o Reino Unido possui um dos modelos regulatórios mais desenvolvidos no âmbito do descomissionamento, com uma estrutura desenvolvida, a partir da Lei do Petróleo de 1998, tomando como base uma diversidade de acordos internacionais. O Reino Unido é um dos signatários do UNCLOS III, integrante da IMO desde 1949, além de ser um dos países que ratificaram o protocolo e a convenção de Londres.

Ainda segundo o mesmo autor, a regulação da atividade fica a cargo de dois órgãos. A Oil and Gas Authority (OGA), ou em português Autoridade de Óleo e Gás, que desempenha um papel fundamental em assegurar a realização sustentável das operações de descomissionamento, abrangendo aspectos operacionais, ambientais e econômicos. Já o Department for Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS), em português Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial, segundo a Lei do petróleo de 1998, é o órgão responsável pela regulação efetiva da atividade de descomissionamento.

Antes de iniciar qualquer descomissionamento, é necessário elaborar um programa detalhado, discutido com os stakeholders afetados, e submetê-lo ao BEIS para aprovação. De acordo com Ferreira (2019), esse plano precisa ser submetido para aprovação pelo órgão com antecedência de 2 a 5 anos antes do encerramento da produção da unidade a ser descomissionada.

Almeida et al. (2017) ainda esclarece que o arcabouço regulatório desse país determina que, após as atividades de descomissionamento, sejam realizados monitoramentos para avaliar os níveis de contaminação do leito marinho por hidrocarbonetos, metais pesados e outros contaminantes, sendo de responsabilidade das empresas qualquer impacto futuro. Além disso, há a exigência de um seguro de descomissionamento durante o período de concessão para exploração e o provisionamento de recursos para garantir que, mesmo em caso de falência da empresa detentora da concessão, o descomissionamento seja realizado. Tais medidas prezam pela integridade e sustentabilidade das operações de descomissionamento das unidades de produção desativadas na região do Mar do Norte.

2.4.2 VISÃO GERAL DO MODELO REGULATÓRIO DOS ESTADOS UNIDOS

O Golfo do México é o epicentro das operações petrolíferas nos Estados Unidos, e tem experimentado um aumento significativo nos investimentos para desmobilizar estruturas de produção (Delgado et al, 2022; Almeida et al, 2017). Embora o histórico de desmobilização em águas profundas tenha começado em 1989, o descomissionamento anual regular só teve início em 2009, envolvendo geralmente uma ou duas plataformas por ano (Delgado et al, 2022).

Os Estados Unidos são integrantes de diversos acordos internacionais, incluindo o UNCLOS III e são membros da IMO desde 1950. No âmbito nacional, o sistema legal dos EUA é dividido em níveis federal e estadual, resultando em múltiplos departamentos e agências responsáveis pela regulamentação das atividades de petróleo e gás. Essas regulamentações visam minimizar os riscos ambientais e de segurança associados ao descomissionamento de

plataformas offshore e reduzir possíveis conflitos com outros usuários (Almeida et al, 2017; França, 2021).

De acordo com Ramalho (2016) e França (2021), no nível federal, tem-se o Departamento de Interior (DOI), o Departamento de Energia (DOE) e a Agência de Proteção Ambiental (EPA) envolvidos nessa regulamentação. O DOI supervisiona a extração de óleo e gás em terras federais, enquanto o DOE concentra-se em pesquisas energéticas e coleta de dados da indústria energética. A EPA, como principal agência federal para aplicação de leis ambientais, desempenha um papel fundamental na definição de regras e diretrizes para o descarte de poluentes.

Ainda segundo os autores citados, no que diz respeito ao descomissionamento, o Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) é responsável por melhorar a segurança operacional e proteger o meio ambiente nas atividades offshore de petróleo e gás. O BSEE também possui uma política chamada "Orientação de Descomissionamento para Poços e Plataformas", conhecida como "Idle Iron", que visa evitar que estruturas inativas ocupem o Golfo do México e exige que as empresas desmontem e descartem de forma responsável a infraestrutura após a desativação de poços não mais produtores. O BSEE define suas diretrizes com base no Outer Continental Shelf Lands Act (OCSLA) e no Code of Federal Regulations (CFR). Além disso, o Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) regula contratos de concessões offshore e exige garantias dos concessionários para o cumprimento dos requisitos mínimos de desmobilização de infraestruturas de produção. A OCSLA estabelece obrigações de descomissionamento nos contratos de concessão, geralmente exigindo que as estruturas submarinas e as plataformas offshore sejam removidas do fundo do mar dentro em até um ano após o término do contrato, ou antes, se consideradas inseguras, obsoletas ou não úteis para operações pelo BOEM.

Os autores também observaram que, em nível estadual, a regulamentação varia de estado para estado. Estados produtores, como a Califórnia e o Alasca, têm agências estaduais que regulam as atividades de *upstream* e descomissionamento.

2.4.3 VISÃO GERAL DO MODELO REGULATÓRIO DA NORUEGA

Segundo Ramalho (2016), na Noruega, o sistema de governança das atividades petrolíferas é estabelecido pelo *Stortinget*, o Parlamento Norueguês, que supervisiona o Governo e a administração pública. Em contrapartida, o Governo detém o poder executivo sobre a política petrolífera.

Ainda de acordo com Ramalho (2016), o Ministério do Petróleo e Energia da Noruega (MPE) atua como o órgão regulador central da indústria de petróleo e gás, revisando e aprovando atividades de descomissionamento, exploração e produção. A Direção Norueguesa do Petróleo (NPD) é uma entidade governamental que trabalha na gestão eficiente e responsável dos recursos de petróleo e gás, com foco em saúde, segurança e meio ambiente, desempenhando um papel consultivo para o MPE na avaliação dos planos de descomissionamento e no acompanhamento das decisões de destinação (NPD, 2019).

A Lei do Petróleo Norueguesa, de 1996, fornece a base legal para o gerenciamento de recursos, incluindo um sistema de licenciamento que autoriza empresas a se envolverem em operações petrolíferas. O descomissionamento é regulado por essa lei, requerendo que os licenciados apresentem planos contendo uma parte de descarte e uma parte de avaliação de impacto, sujeita à consulta pública (Sousa, 2019).

No processo de descomissionamento na Noruega, são conduzidas duas consultas públicas, uma relacionada à metodologia de avaliação de impacto e outra à proposta de operações necessárias para o descomissionamento. Além disso, várias autoridades públicas, incluindo os Ministérios de Finanças, Trabalho e Pesca, participam em fases específicas do descomissionamento. As práticas de tratamento de *topside*s e subestruturas são semelhantes às do Reino Unido, mas com a opção de deixar oleodutos e estruturas submarinas no local nas águas norueguesas. Além dos reguladores nacionais, o Fórum Internacional de Reguladores (IRF) une 11 países reguladores de saúde e segurança na indústria de petróleo e gás offshore, com membros, como Estados Unidos, Reino Unido, Noruega e Brasil (ARUP, 2017; IRF, 2018; França, 2021).

2.5 Regulação do Descomissionamento no Brasil

O descomissionamento de estruturas offshore é uma prática relativamente nova na indústria petrolífera brasileira, e sua regulamentação ainda está em processo de desenvolvimento. Esse cenário de constante evolução suscita uma série de incertezas em relação aos projetos de descomissionamento no Brasil. A falta de diretrizes claras e definitivas cria desafios significativos para as empresas envolvidas, uma vez que torna difícil estimar os investimentos necessários e planejar adequadamente os processos de desativação das plataformas. Além disso, a ausência de regulamentações sólidas pode afetar a segurança e o impacto ambiental das operações de descomissionamento.

A regulação no setor abrange diversas entidades no Brasil, notadamente a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Renováveis (IBAMA) e a Marinha do Brasil (MB). Para a atividade de descomissionamento de estruturas offshore, a Resolução nº 817 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP, 2020) estabelece as obrigações das operadoras, mas há lacunas significativas nas regulamentações promulgadas pelo IBAMA e pela Marinha. Essa falta de detalhes específicos tem sido objeto de preocupação, como relatados pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP, 2017), pelo Tribunal de Contas da União (TCU, 2021), e no estudo de M'PUSA et al. (2017), onde é destacada a necessidade de aprimoramento e consolidação das diretrizes regulatórias para garantir a segurança e sustentabilidade das operações offshore no país.

Esses três órgãos, cada um em sua esfera de competência, são responsáveis por analisar e aprovar as propostas apresentadas pelos operadores de campos petrolíferos. O IBAMA concentra-se na avaliação ambiental das soluções, assegurando que estejam alinhadas com padrões e regulamentos ambientais, enquanto a ANP analisa minuciosamente os aspectos técnicos, garantindo a conformidade com as melhores práticas da indústria. Simultaneamente, a Marinha assume a responsabilidade de verificar a segurança da navegação e outros usos do mar relacionados ao processo.

É fundamental notar que essas avaliações estão interligadas, uma vez que os requisitos de um órgão podem impactar as soluções propostas, muitas vezes exigindo ajustes substanciais nos projetos e análises para garantir o cumprimento de todas as exigências e salvaguardar tanto o ambiente quanto a integridade operacional (TCU, 2021). A Figura 1 apresentada a seguir, demonstra esquematicamente os papéis de cada um desses órgãos:

Figura 2 – Atribuições dos órgãos envolvidos na análise dos projetos de descomissionamento

Fonte: Adaptado de TCU (2021)

Além dos principais órgãos responsáveis pela análise e aprovação dos processos de descomissionamento de unidades de produção offshore já citados, outras entidades governamentais também tem participação no processo de descomissionamento, destacando-se a Receita Federal do Brasil (RFB), o Tribunal de Contas da União (TCU), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), os órgãos ambientais estaduais e a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) (ALMEIDA, 2017). Essas instituições desempenham funções específicas e interconectadas para assegurar o adequado encerramento de atividades e a gestão de resíduos perigosos.

A RFB lida com questões fiscais e alfandegárias, o TCU monitora a conformidade e a prestação de contas, o MTE aborda as questões trabalhistas envolvidas, enquanto os órgãos ambientais estaduais supervisionam a conformidade com regulamentações ambientais. Por fim, a CNEN exerce um papel crucial na regulamentação e supervisão da segurança nuclear, garantindo a execução segura do descomissionamento de instalações que apresentem Material Radioativo de Ocorrência Natural (NORM).

Boa Morte (2019), indica que a participação ativa do Brasil em organizações internacionais, como a OSPAR (Convenção para a Proteção do Meio Marinho do Atlântico Nordeste) e o IRF (Fórum Internacional de Regulamentação), desempenha um papel crucial na promoção da troca de experiências e conhecimentos com outras nações, permitindo que o país aprimore suas práticas e esteja alinhado com as normas globais, ao mesmo tempo em que contribui para o desenvolvimento de diretrizes sólidas e eficazes de descomissionamento. Consequentemente, o Brasil está progressivamente consolidando sua abordagem no desafio do descomissionamento de instalações de petróleo e gás offshore, levando em consideração as melhores práticas internacionais, assegurando a preservação ambiental e a segurança da atividade.

2.5.1 PANORAMA DO DESCOMISSIONAMENTO BRASILEIRO

De acordo com o "Relatório das Plataformas, Navios Sonda, FPSO e FSO" divulgado pela Diretoria de Portos e Costas da Marinha do Brasil (2023), o Brasil atualmente abriga 190 plataformas de exploração e produção de petróleo e gás registradas nessa entidade, as quais estão localizadas ao longo da costa, com maior concentração nas bacias de Campos e Santos. No entanto, é importante destacar que nem todas essas plataformas estão em operação plena. É importante ressaltar que desse total, 73 encontram-se atualmente fora de serviço, uma informação que lança luz sobre os desafios e dinâmicas em curso no setor de petróleo e gás do

Brasil. A presença de um número considerável de plataformas inativas pode ser atribuída a fatores diversos, como questões técnicas, econômicas e regulatórias.

Conforme os registros do Programa de Descomissionamento de Instalações (PDI) da ANP (2023) é notório o envelhecimento progressivo de uma parcela substancial, representando cerca de 30%, das unidades de produção offshore instaladas nos campos marítimos ao longo da costa. Essa tendência de envelhecimento é claramente demonstrada na Gráfico 1. Nesse sentido, é crucial abordar as implicações desse envelhecimento, considerando a necessidade de avaliar estratégias de descomissionamento.

Gráfico 1 – Distribuição das unidades de produção offshore por idade

Fonte: Painel Dinâmico de Descomissionamento de Instalações de Exploração e Produção (ANP, 2023)

O Painel Dinâmico de Descomissionamento de Instalações de Exploração e Produção da ANP (2023), existem 48 PDIs aprovados, sendo 50% destinados a unidades localizadas na Bacia de Campos, seguida de 25% para a Bacia Potiguar, outros 17% para a Bacia de Santos e os 8% restantes distribuídos entre outras bacias (Gráfico 2). Vale ressaltar que esses programas de descomissionamento não se limitam apenas às unidades de produção, abrangendo também outras instalações complementares.

Gráfico 2 – Distribuição dos PDIs por Bacia

Fonte: Painel Dinâmico de Descomissionamento de Instalações de Exploração e Produção (ANP, 2023)

No Brasil, o processo de descomissionamento representa uma empreitada repleta de desafios peculiares, abrangendo tanto a esfera tecnológica quanto a econômica. Esta complexidade é exacerbada pelo aumento substancial dos custos associados à profundidade dos projetos, conforme sublinhado por Martins (2015). Ainda de acordo com a autora, um aspecto notável que distingue as plataformas brasileiras reside em suas intrincadas estruturas, muitas das quais foram projetadas para operações em águas de grande profundidade, incluindo as ultraprofundas. Esse cenário complexo impõe consideráveis obstáculos ao processo de desativação e remoção dessas estruturas offshore, uma vez que a engenharia e a logística envolvidas devem ser adaptadas a tais condições extremas. Portanto, o descomissionamento no Brasil demanda uma abordagem multifacetada que leva em consideração não apenas os desafios tecnológicos inerentes à desativação de plataformas complexas, mas também a viabilidade econômica de tais empreitadas, considerando os custos associados à profundidade e à complexidade estrutural das instalações em questão.

Em levantamento recente do Inventário de Instalações com PDIs aprovados pela ANP (2023), foi identificado um contingente de 18 unidades de produção offshore, todas localizadas na Bacia de Campos (Figura 2), aprovadas para descomissionamento. Desse total, cinco estão em processo de descomissionamento e nove constam como descomissionadas.

Figura 2 – Localização das unidades constantes dos PDIs da ANP

Fonte: Painel Dinâmico de Descomissionamento de Instalações de Exploração e Produção (ANP, 2023)

Com o amadurecimento dos campos e o término da vida útil de diversas unidades de produção, é previsto um considerável aumento no número de unidades a serem descomissionadas nos próximos anos, apontando para um cenário de crescente demanda por serviços especializados nessa área e a necessidade de adaptação e aprimoramento por parte dos órgãos reguladores e das empresas envolvidas na cadeia de descomissionamento, sejam elas

contratantes ou contratadas, no que diz respeito às questões regulatórias e técnicas intrínsecas ao processo de descomissionamento (Santos et al, 2022).

2.5.2 REGULAÇÃO AMBIENTAL

As atividades de descomissionamento em sistemas offshore estão intrinsecamente vinculadas a requisitos regulatórios de natureza ambiental. Estas normas são estabelecidas para assegurar a execução de práticas ambientalmente responsáveis, bem como a preservação dos ecossistemas marinhos sensíveis.

Nesse sentido, as Resoluções CONAMA 23/94 e 350/04 estabelecem cinco categorias de licenças ambientais relacionadas às fases de exploração e produção de hidrocarbonetos, que incluem a Licença de Pesquisa Sísmica (LPS), Licença Prévia para Perfuração (LPper), Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) (M'PUSA et al, 2017; Salgado, 2016). No entanto, dentro dos parâmetros definidos por essas resoluções, os Órgãos Estaduais de Meio Ambiente, em parceria com o IBAMA, são encarregados de emitir essas licenças e, é fundamental salientar que, apesar da amplitude dessas categorias de licenças, o CONAMA ainda não estabeleceu diretrizes específicas para a concessão de licenças ambientais vinculadas ao processo de descomissionamento na indústria de petróleo e gás, conforme indicado por M'PUSA et al. (2017).

A regulação ambiental lida com o descomissionamento através da Resolução nº 001/86 do IBAMA-CONAMA, que regula a análise de impacto ambiental e o processo de licenciamento ambiental. Adicionalmente, o processo de descomissionamento é significativamente moldado pela Lei 12.305/2010, que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Conforme estipulado por essa legislação, o IBAMA se posiciona de forma contrária ao abandono de estruturas de plataformas e outras instalações a elas associadas no local de instalação, bem como a sua disposição em águas profundas ou em terra, a menos que seja assegurada uma destinação final ambientalmente adequada (Almeida; Oliveira, 2017; Moraes; Neves, 2018).

A Instrução Normativa IBAMA nº 22/2009 estipula que o operador que obtém licenciamento para manter estruturas no mar deve realizar monitoramento contínuo, mas persistem incertezas quanto à avaliação do impacto ambiental, à frequência, ao método e à duração desse monitoramento no contexto da regulamentação do descomissionamento. Um exemplo notável é a possibilidade de converter estruturas descomissionadas em recifes artificiais, também conhecida como "Rigs to Reef," que pode ser sujeita a licenciamento

ambiental pelo IBAMA. Nesse cenário, a responsabilidade recai sobre o operador, exigindo a condução de um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e a solicitação de licença ao IBAMA (Almeida, 2017).

No entanto, no contexto federal do Brasil, observa-se a ausência de uma licença específica voltada para abordar as questões ambientais relacionadas ao abandono de estruturas offshore de produção, o que ressalta a necessidade premente de instituir uma regulação para emissão de uma "Licença de Desativação". Nesse sentido, em complementação às resoluções IBAMA-CONAMA já mencionadas, a ANP promulgou algumas portarias relevantes nesse âmbito. A Portaria n.º 25/2002, por exemplo, ratifica o Regulamento de Abandono de Poços destinados à exploração ou produção de petróleo e gás, enquanto a Portaria n.º 27/2006 estabelece procedimentos para a desativação de instalações e delinea as condições para a devolução de áreas de concessão durante a fase de produção. Contudo, ainda se constata que essas medidas se mostram insuficientes para abordar de forma eficaz as preocupações ambientais e ecológicas associadas a esse processo complexo, como apontado por Salgado (2011).

No estado do Rio de Janeiro, foi estabelecida pelo Decreto Estadual Nº 42.159/2009, que dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental, a Licença Ambiental de Recuperação (LAR). De acordo com o Decreto, a LAR trata-se de:

Ato administrativo mediante o qual o órgão ambiental aprova a remediação, recuperação, descontaminação ou eliminação de passivo ambiental existente, na medida do possível e de acordo com os padrões técnicos exigíveis, em especial aqueles em empreendimentos ou atividades fechados, desativados ou abandonados.

A LAR guarda semelhanças com o conceito de uma "Licença de Desativação". A principal distinção reside na natureza das abordagens: enquanto a "Licença de Desativação" se concentra em medidas preventivas, antecipando impactos ambientais, a LAR adota uma perspectiva reativa, concentrando-se na correção de danos já causados, conforme destacado por Bezerra (2005). Em essência, a "Licença de Desativação" busca evitar danos ambientais por meio de medidas proativas, enquanto a LAR entra em ação quando danos já ocorreram, visando sua mitigação e recuperação.

De acordo com o relatório de auditoria do TCU (2011), há uma necessidade premente de melhorias no processo de descomissionamento no Brasil. O relatório revelou a existência de lacunas que podem trazer insegurança jurídica em relação às análises ambientais, apontando que os projetos de desativação das instalações de produção adotam uma abordagem genérica

durante toda a sua vida útil, sem atualizações significativas até o momento iminente do descomissionamento. Esta falta de diretrizes claras leva a um desalinhamento nas expectativas entre as empresas operadoras e as autoridades ambientais, gerando um aumento nos riscos e custos associados a essa fase final da produção, criando um ambiente de insegurança jurídica para todas as partes envolvidas.

2.5.3 REGULAÇÃO DA ANP

No âmbito das operações de descomissionamento em ambientes offshore, a Agência ANP estabeleceu uma série de regulamentações e portarias fundamentais. Entre essas diretrizes, destacam-se sete documentos que delineiam as diretrizes para o descomissionamento: 1) A Portaria ANP 25 de 2002, que inaugurou esse arcabouço regulatório; 2) A Resolução ANP nº 27/2006, que aborda o Regulamento Técnico de Desativação de Instalações durante a fase de produção; 3) A Resolução ANP nº 17/2015, que se concentra no Item 19, relacionado à Desativação de Instalações; 4) A Resolução ANP nº 41/2015, que define os Sistemas de Gestão de Sistemas Submarinos (SGSS); 5) A Resolução ANP nº 43/2007, que estabelece as Práticas de Gestão nº 10, relativas a Projeto, Construção, Instalação e Desativação, e a Prática de Gestão nº 12, que versa sobre Identificação e Análise de Riscos; 6) A Resolução ANP nº 46/2016, que revogou a Portaria 25/2002, ao introduzir o Sistema de Gestão de Integridade de Poços (SGIP); 7) Finalmente, a Resolução ANP 817/2020 representa um marco regulatório de extrema relevância, modernizando as exigências ligadas ao descomissionamento e visando aprimorar a segurança jurídica inerente a esse processo (Barreto, 2019; TCU, 2016; Salgado, 2011; Boa Morte, 2019; IBP, 2017).

A Portaria ANP Nº 25/2002 estabeleceu diretrizes essenciais para a prática do abandono de poços de petróleo e gás, com foco na garantia de um isolamento apropriado das zonas de petróleo e gás, visando impedir qualquer migração indesejada de fluidos. Essa regulação distingue dois tipos de abandono, temporário e permanente, sendo o último mais estritamente regulamentado. Durante as fases de exploração e desenvolvimento, o abandono pode ser realizado mediante notificação por escrito, indicando uma abordagem mais flexível. Porém, na fase de produção, é exigida uma autorização por escrito da ANP para proceder com o abandono, sublinhando a importância da supervisão e cumprimento das normas para garantir a segurança e a preservação ambiental no setor de petróleo e gás (Boa Morte, 2019).

A Resolução ANP nº 27/2006 estipula diretrizes fundamentais para o descomissionamento de instalações marítimas. Alguns dos pontos cruciais incluem a exigência

de que as instalações marítimas sejam removidas da Área de Concessão, a menos que regulamentos ou autoridades competentes permitam o contrário. O abandono de poços marítimos deve seguir regulamentação específica da ANP, e a não remoção de instalações requer a autorização da Autoridade Marítima, juntamente com sinalização apropriada para garantir a segurança marítima. Qualquer modificação em instalações desativadas deve ser comunicada com antecedência.

Além disso, a resolução estabelece critérios detalhados para a remoção de instalações com base em seu peso e profundidade, indicando que instalações pesando até 4.000 toneladas devem ser totalmente retiradas em águas com até 80 metros, sendo cortadas a 20 metros abaixo do fundo se houver erosão. Instalações não removidas devem ser cortadas abaixo de 55 metros de profundidade, e as instalações acima da superfície do mar devem ser mantidas para evitar falhas estruturais. Ainda enfatiza a importância da preservação ambiental, estipulando que o fundo do mar deve ser limpo de sucata após a retirada das instalações e que qualquer uso de instalações para criar recifes artificiais requer aprovação da Autoridade Marítima e órgão de controle ambiental.

A Resolução ANP Nº 17/2015 é um marco regulatório que se concentra no Item 19 relacionado à Desativação de Instalações em campos de produção de petróleo e gás. Essa resolução estipula diretrizes técnicas essenciais para o desenvolvimento desses campos, tornando obrigatória a inclusão de um plano de desativação nas estratégias de campos com considerável produção e histórico de exploração. O plano de desativação deve abranger detalhes minuciosos sobre como as instalações serão desativadas, critérios de projeto, estimativas de custos e alocação dos recursos necessários para a realização desse processo. O Item 19 se aprofunda na descrição do processo de desativação, com foco na etapa de abandono de poços, remoção ou inativação de instalações e reabilitação das áreas terrestres afetadas. Em essência, a resolução tem como objetivo principal assegurar que a desativação de instalações seja devidamente planejada e gerenciada ao longo do ciclo de vida do campo, garantindo a sustentabilidade e segurança das operações.

A Resolução ANP nº 41/2015 estabelece diretrizes cruciais para os Sistemas de Gestão de Sistemas Submarinos (SGSS) com o objetivo primordial de assegurar a segurança operacional nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás. Esta resolução impõe obrigações aos detentores de direitos de exploração e produção, enfatizando a necessidade de implementar um sistema de gestão eficaz, além de fornecer documentação completa à ANP, a fim de garantir acesso a instalações e operações submarinas.

A Resolução ANP nº 43/2007, também conhecida como SGSO, desempenha um papel fundamental na regulamentação das operações de perfuração de petróleo e gás, priorizando a preservação do meio ambiente e a segurança das vidas envolvidas. Esta resolução abrange um total de 17 práticas direcionadas para o desempenho e a gestão de riscos em operações desse setor. No contexto do descomissionamento, duas práticas se destacam como essenciais. A Prática de Gestão nº 10 define critérios para a administração da segurança operacional, incluindo a identificação dos Elementos Críticos de Segurança Operacional e a implementação de sistemas de controle. Já a Prática de Gestão nº 12 estabelece requisitos para a identificação e análise de riscos em várias fases do ciclo de vida das instalações, utilizando ferramentas reconhecidas e documentação apropriada.

A Resolução ANP nº 46/2016 desempenha um papel crucial no setor de petróleo e gás, ao aprovar o Sistema de Gerenciamento da Integridade de Poços (SGIP). Este sistema estabelece diretrizes e requisitos essenciais para assegurar a segurança operacional e a proteção ambiental em todas as fases relacionadas aos poços, abrangendo desde a perfuração até o abandono. O foco principal do SGIP é a redução de riscos nas atividades de exploração e produção, priorizando a prevenção de incidentes, a gestão de riscos, a consideração dos fatores humanos e a busca pela melhoria contínua na gestão da integridade dos poços. Além disso, é importante destacar que essa regulamentação substituiu a anterior Portaria ANP nº 25/2002, a qual abordava principalmente o abandono de poços no contexto da exploração e produção de petróleo e gás.

Por fim, a Resolução ANP 817/2020 representa um marco regulatório de grande importância, pois traz atualizações substanciais nas normas de descomissionamento, com o objetivo principal de fortalecer a segurança jurídica em todo o processo. Uma das ênfases centrais da resolução é a promoção da extensão da vida útil dos campos de petróleo e gás, visando a maximização da recuperação de recursos, alinhando-se assim com práticas sustentáveis e economicamente viáveis. Quando se faz necessário o descomissionamento, a resolução introduz dois avanços fundamentais. Primeiramente, estabelece a uniformização e antecipação na entrega do Programa de Descomissionamento de Instalações (PDI) às entidades estatais, como ANP, IBAMA e Marinha, com um prazo de cinco anos antes do término da produção ou operação das instalações marítimas. Isso proporciona um planejamento mais eficaz e uma gestão mais precisa desse processo complexo.

Além disso, a resolução inclui a previsão de análise de múltiplos critérios para determinar a melhor solução de descomissionamento, levando em consideração aspectos técnicos, ambientais, sociais, de segurança e econômicos. Esse enfoque multifacetado

proporciona maior clareza sobre as opções disponíveis para o descomissionamento e permite uma avaliação mais aprofundada dos riscos associados a cada alternativa.

2.5.4 REGULAÇÃO DA MARINHA DO BRASIL

O descomissionamento de plataformas no Brasil é um processo que requer aprovação da Marinha do Brasil e envolve várias etapas cruciais. Inicialmente, é necessário comunicar a intenção de descomissionamento ao Capitão dos Portos da jurisdição correspondente. No caso das plataformas fixas, um memorial descritivo detalhado deve ser fornecido, abrangendo aspectos essenciais, como planejamento, cronograma, fases do desmonte, gestão de resíduos, destino final dos componentes, local do desmonte e possíveis impactos na profundidade local.

Além disso, é fundamental realizar uma avaliação das estruturas remanescentes para determinar se exigem cartografia ou sinalização especial. Outro ponto relevante é a necessidade de apresentar um plano de reboque à Marinha, no qual se especifica o local de destino das estruturas descomissionadas. Esse destino pode ser um estaleiro, uma área de exportação ou um canteiro de obras, dependendo das circunstâncias e da logística envolvida (Almeida, 2017).

A Diretoria de Portos e Costas (DPC), uma divisão militar da Marinha do Brasil, desempenha um papel crucial em questões de segurança da navegação, proteção da vida humana e prevenção da poluição marítima, particularmente quando se trata da autorização de projetos de descomissionamento de plataformas marítimas de produção de petróleo e gás natural.

Para garantir a integridade desses projetos, a DPC segue rigorosamente as normas estabelecidas pela International Maritime Organization (IMO), à qual o Brasil é um signatário comprometido. Além disso, a legislação brasileira, em particular a Lei nº 9.537 de 1997, conhecida como Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário, juntamente com as Normas da Autoridade Marítima (NORMAM) e as Normas e Procedimentos para as Capitânicas (NPCP/NPCF), ambas estabelecidas pela Marinha do Brasil em 2020, desempenham um papel essencial na avaliação e aprovação dos projetos de descomissionamento (STEENHAGEN, 2020).

A Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (Lei nº 9.537/1997) é uma legislação fundamental que aborda a segurança do tráfego aquaviário nas águas sob jurisdição nacional. Essa lei concede à autoridade marítima a autoridade necessária para criar e implementar regulamentações destinadas a proteger vidas humanas, garantir a segurança da navegação e prevenir a poluição ambiental provocada por embarcações, plataformas e instalações de apoio.

No contexto do descomissionamento, é crucial ressaltar as competências da autoridade marítima em relação a questões que envolvem o tráfego marítimo, inscrição, fiscalização e permanência de plataformas de petróleo, bem como a realização de obras, dragagens, pesquisas e exploração mineral. Essa legislação desempenha um papel crucial na garantia da segurança e proteção ambiental nas águas nacionais, promovendo o desenvolvimento sustentável e a gestão adequada dos recursos marinhos.

Neste contexto, a Autoridade Marítima emite diretrizes claras e específicas, conhecidas como Normas da Autoridade Marítima (NORMAM). Essas normas desempenham um papel fundamental na regulamentação e padronização das atividades marítimas, abrangendo uma variedade de aspectos, desde a segurança da navegação até questões relacionadas à proteção ambiental. As NORMAM estabelecem procedimentos, requisitos técnicos e práticas a serem seguidos por operadores, tripulações e embarcações que atuam nos mares. Essas normas também visam garantir a eficiência e a segurança das operações marítimas, promovendo a integridade das embarcações, a prevenção de acidentes e a conformidade com regulamentos internacionais (STEENHAGEN, 2020).

No âmbito da Marinha do Brasil, a ausência de uma norma específica para lidar com o descomissionamento de plataformas de petróleo é evidente. As bases legais utilizadas para análises nesse contexto estão dispersas em diversas regulamentações que governam as atribuições da instituição. A DPC (Diretoria de Portos e Costas) justifica essa abordagem, alegando que suas normas já abrangem as responsabilidades legais da autoridade marítima, incluindo as plataformas de petróleo. No entanto, a instituição está considerando consolidar todas as exigências relacionadas ao descomissionamento em uma única norma (STEENHAGEN, 2020). Em suma, como apontado por Delgado (2019), embora a regulamentação existente da Marinha aborde questões importantes, ela não oferece orientações abrangentes que considerem todas as complexidades e riscos envolvidos no descomissionamento.

2.6 Modelo de Destinação Verde Petrobras (BR) - MDVBR

No contexto brasileiro, a PETROBRAS tem se empenhado em encontrar soluções eficientes para encerrar suas operações de maneira segura e responsável. O processo de descomissionamento de um sistema de produção envolve uma cuidadosa análise de alternativas, pautada por critérios multidisciplinares que abrangem aspectos ambientais, técnicos, de

segurança, sociais e econômicos (MARTINS, BAHIENSE, INFANTE & ARRUDA, 2020)³. Posteriormente, as atividades são planejadas em conformidade com as regulamentações vigentes (ANP, 2017). Essa análise é embasada em um extenso conjunto de estudos e orientações que refletem as melhores práticas da indústria, levando em consideração as nuances e complexidades inerentes a cada projeto. A PETROBRAS, assim, busca alinhar seus processos de descomissionamento com padrões elevados, assegurando não apenas o cumprimento das normas, mas também a consideração das especificidades de cada empreendimento, visando à sustentabilidade e responsabilidade em todas as fases operacionais.

No âmbito das práticas empresariais responsáveis, a empresa reconhece a importância de incorporar tanto as melhores práticas e lições aprendidas da indústria mundial quanto soluções personalizadas para assegurar a segurança ambiental e o seu compromisso social (OCDE, 2022)⁴. Essa perspectiva orientou a companhia a adotar, no final de 2022, o modelo de descomissionamento verde para a desativação de suas plataformas próprias. A implementação desse modelo não apenas oferece maior controle sobre o processo de reciclagem de suas instalações, mas também reforça o compromisso da empresa com as melhores práticas Ambientais, Sociais e de Governança (ASG) da indústria global.

Diante do cenário apresentado, a Petrobras adota uma estratégia de descomissionamento verde embasada em diretrizes rigorosas. Estas diretrizes delineiam requisitos essenciais para a completa implementação do modelo, garantindo uma abordagem sustentável e comprometida com práticas ambientais responsáveis.

A estratégia abrange ações concretas, como a minimização da geração de resíduos, a prevenção de impactos à biodiversidade e o estímulo ao reaproveitamento de equipamentos, promovendo assim a economia circular. A empresa prioriza a reciclagem em estaleiros equipados com soluções tecnológicas avançadas, como diques secos ou terrenos impermeabilizados com eficiente sistema de drenagem para conter contaminantes provenientes do desmantelamento. A realização de um inventário prévio de materiais é destacada, assegurando a elaboração adequada de um plano de reciclagem pelo estaleiro. Além disso, a estratégia inclui a reciclagem segura da frota de embarcações, visando proteger tanto o meio ambiente quanto os trabalhadores nos estaleiros. Para estaleiros internacionais, há a exigência do cumprimento dos requisitos da Resolução nº 1257/2013 da União Europeia para Reciclagem de Navios. No caso dos estaleiros brasileiros, são enfatizadas as licenças de operação, a

³ MARTINS, BAHIENSE, INFANTE, ARRUDA. Dimensionality reduction for multi-criteria problems-An application to the decommissioning of oil and gas_2020

⁴ OCDE. Estudos da OCDE sobre a política de conduta empresarial responsável - Brasil. 2022

conformidade com legislações ambientais, regras de segurança e saúde dos trabalhadores, gestão de subcontratados, e o alinhamento aos compromissos internacionais, incluindo medidas contra a corrupção e respeito aos direitos humanos reconhecidos globalmente.

2.7 Metodologia de Custos do Descomissionamento com base nos Custos das Atividades de - MCDCA

Outra abordagem identificada foi a Metodologia de Descomissionamento com base nos Custos das Atividades de - MDCA (BSEE, 2016). Essa metodologia está baseada em 11 passos que estão estruturados de forma a ser possível identificar os custos do descomissionamento. O Quadro 8 apresenta o detalhamento das atividades envolvidas em cada uma das etapas da metodologia.

Quadro 2 – Passos necessários para o descomissionamento de unidades offshore de produção de óleo e gás

Passos	Atividades
1. Custos relacionados às atividades iniciais de planejamento do projeto de descomissionamento	<ul style="list-style-type: none"> - Custos de engenharia para a preparação da plataforma; - Custos de para a remoção da plataforma; - Custos de engenharia para o tamponamento e abandono de poços; - Custos de engenharia para a remoção dos condutores; - Custos de engenharia para o descomissionamento da pipeline e cabos de força; - Custos de engenharia para a limpeza do campo.
2. Custos relacionados à Permissão e regulamentação	<ul style="list-style-type: none"> - Custos relacionados ao número de plataformas por projeto de descomissionamento; - Custos relacionados ao número de condutores da plataforma; - Custos relacionados ao planejamento e engenharia para a remoção de condutores da plataforma.
3. Custos relacionados à preparação da plataforma	<ul style="list-style-type: none"> - Custos relacionados ao tempo de uso das instalações da plataforma; - Custos relacionados ao número de seções da jaqueta; - Custos relacionados às atividades de planejamento e engenharia para remover a jaqueta.
4. Custos relacionados ao tamponamento e abandono de poços	<ul style="list-style-type: none"> - Custos relacionados ao número de poços a serem tamponados e abandonados; - Custos relacionados ao número de dias para tamponar todos os poços; - Custos relacionados às atividades de planejamento, projeto e engenharia para tamponar todos os poços; - Custos relacionados à distância da costa para planejamento das atividades logísticas.
5. Custos relacionados à remoção dos condutores	<ul style="list-style-type: none"> - Custos relacionados à profundidade da água para planejamento, projeto e engenharia e logística; - Custos relacionados ao número de condutores para planejamento, projeto e engenharia; - Custos das atividades de planejamento, projeto e engenharia para remoção de condutores.
6. Custos relacionados ao descomissionamento	<ul style="list-style-type: none"> - Custos do levantamento da profundidade da água para planejamento, projeto, engenharia e logística;

Passos	Atividades
da pipeline e remoção dos cabos de força	<ul style="list-style-type: none"> - Custos do levantamento do comprimento da pipeline a ser removida para planejamento, projeto e engenharia; - Custos do levantamento do comprimento total dos cabos de força a serem removidos para planejamento, projeto e engenharia; - Custos das atividades de planejamento, projeto, engenharia e logística para realizar o descomissionamento da pipeline e remoção dos cabos de força.
7. Custos relacionados à mobilização e desmobilização da balsa guindaste	<ul style="list-style-type: none"> - Custos do levantamento do peso e do número de módulos do <i>topside</i> para fins de planejamento, projeto, engenharia e logística; - Custos do levantamento do número de plataformas por projeto de descomissionamento; - Custos das atividades de planejamento, projeto, engenharia e logística para a mobilização e desmobilização da balsa guindaste.
8. Custos relacionados à remoção da plataforma	<ul style="list-style-type: none"> - Custos do levantamento do peso e do número de módulos do <i>topside</i>, para fins de planejamento, projeto, engenharia e logística; - Custos do levantamento do peso das estacas, para fins de para planejamento, projeto, engenharia e logística; - Custos do levantamento da distância da costa, para fins de para planejamento, projeto, engenharia e logística.
9. Custos relacionados à disposição dos materiais	<ul style="list-style-type: none"> - Custos das atividades para a disposição da plataforma, tais como o peso da jaqueta, peso do <i>topside</i> e peso das estacas; - Custos das atividades de disposição dos condutores, por exemplo o peso total dos condutores; - Custos das atividades de disposição dos cabos de força, por exemplo o comprimento total dos cabos de força; - Custos das atividades de disposição da pipeline, sendo necessário a identificação do peso total da pipeline a ser removida.
10. Custos relacionados à limpeza do campo	<ul style="list-style-type: none"> - Custos das atividades para fazer a limpeza do campo, para isso, a profundidade da água é muito importante.
11. Custos relacionados ao trabalho provisório e fatores de contingência climática	<ul style="list-style-type: none"> - Custos das atividades para preparação da plataforma; - Custos das atividades para tamponamento e abandono dos poços; - Custos das atividades para remoção dos condutores; - Custos das atividades para remoção da plataforma; - Custos das atividades para descomissionamento da pipeline e remoção dos cabos de força; - Custos das atividades para disposição dos materiais; - Custos das atividades para limpeza do campo.

Fonte: SANTOS e OLIVEIRA (2023) Adaptado de BSEE (2016, p. 4-1 a 7-9)⁵

Essa metodologia adaptada por Santos e Oliveira (2023)⁶ foi baseada no estudo sobre custos do descomissionamento, desenvolvido para o Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), sendo consolidado no documento “Estudo sobre o descomissionamento de instalações da região da plataforma continental externa do Pacífico da Califórnia” (BSEE,

⁵ BSEE - Bureau of Safety and Environmental Enforcement. (2016). Decommissioning Cost Update for Pacific OCS Region Facilities. Final Report – October 2016.

⁶ SANTOS, J. A. N. & OLIVEIRA, E. P. (2023). Proposta de Metodologia Adaptada para Descomissionamento no Brasil. Relatório de Pesquisa. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal Fluminense.

2016, p. iii) onde são apresentados os custos atualizados de descomissionamento “para instalações da região OCS do Pacífico”. Esse estudo descreve as premissas e o cenário em que foram baseadas as estimativas de custos de desmantelamento da infraestrutura de instalações offshore utilizados no relatório.

O estudo utiliza uma abordagem qualitativa, com base na suposição de que uma experiência de mais de 25 anos em descomissionamento, que redundaram em práticas comuns da indústria offshore, de avaliação de mercado e informações específicas de projetos podem dar suporte ao método descrito. Foram feitas suposições para agilizar o processo de estimativa dos custos, permitindo que o foco esteja em uma estimativa de qualidade, em vez de apenas definir variáveis a serem estudadas. O cenário em que ocorre o desmantelamento baseia-se na remoção completa da plataforma e no transporte dos materiais para reciclagem em terra, ou para eliminação. “Os custos de descomissionamento foram desenvolvidos com base em informações obtidas de arquivos do BSEE, operadores de petróleo e gás, consultores e estudos técnicos de descomissionamento financiados pelo BSEE e outros” (BSEE, 2016, p. 4-1).

3. METODOLOGIA

Uma pesquisa se caracteriza pelos procedimentos que são executados, alinhados e fundamentados na base de conhecimento empregada. Desse modo, a pesquisa tem a intenção de gerar soluções para o problema que foi definido, fazendo uso do método científico e definindo os tipos de pesquisa que serão utilizados. Dessa forma, a finalidade da pesquisa está na geração de novos conhecimentos e sua contribuição envolve a definição do problema e de soluções que possam ser aproveitadas pelos interessados em sua proposta de solução. Conhecer, então, passa a ser pré-requisito para o desenvolvimento das pessoas e organizações, servindo, ainda, como base para a consolidação da ciência (FREITAS, 2018)⁷.

O planejamento das atividades da pesquisa apoia a elaboração das etapas e permite uma visão geral dos procedimentos a serem executados. O Quadro 3 mostra o planejamento que foi definido para esta pesquisa, estabelecendo os processos, objetivos, abordagens e procedimentos aplicados.

Quadro 3 – Resumo das Etapas da Pesquisa

Etapas da Pesquisa	Descrição da etapa	Tipo de Pesquisa	Método e Procedimento Técnico Utilizados	Justificativa
1. Realização de Revisão Bibliográfica	Realização de revisão sistemática da literatura que tem como objetivo o levantamento de material disponível nos principais mecanismos de busca.	Exploratória	Qualitativo, por meio de pesquisa bibliográfica.	Reunir informações para embasar a fundamentação teórica, que identifique os modelos e metodologias aplicadas ao descomissionamento.
2. Identificação das principais metodologias aplicáveis ao descomissionamento	Identificação dos passos essenciais para descomissionamento de estruturas offshore de produção de petróleo e gás offshore nos modelos estudados.	Exploratória	Qualitativo, por meio de pesquisa bibliográfica.	Reunir informações para embasar a fundamentação teórica, proporcionando uma compreensão mais profunda do problema de pesquisa.
3. Análise das etapas do descomissionamento com base em custos e/ou receitas	Análise focada nas etapas do descomissionamento, ressaltando os pesos dos custos e/ou receitas associados.	Descritiva	Quantitativo, baseado em estudos de caso.	Coletar dados para elaboração do Modelo de Negócios Final.

⁷ Freitas, A. P. F. (2018). **Metodologia de Gerenciamento de Riscos na Indústria da Construção Civil: Aplicação em empresas de micro e pequeno portes**. Tese (doutorado) - Universidade Federal Fluminense: Escola de Engenharia, Niterói.

4. Comparação dos Modelos e Metodologias	Análise comparativa dos diferentes modelos de negócios para identificação das vantagens, desvantagens e adequação.	Descritiva	Quantitativo: pesquisa bibliográfica e uso de estudos de caso.	Coletar dados para elaboração do Modelo de Negócios Final.
5. Proposição do Modelo Final	Elaboração e apresentação da versão definitiva de um modelo de negócios adaptado, considerando todas as análises realizadas ao longo do processo.	Explicativa	Qualitativo: ex-post-facto ⁸ .	Propor um modelo de negócios claro, completo e eficaz na abordagem dos desafios identificados, além de ser viável em termos de implementação e uso prático.

Fonte: Autoria própria (2023)

Os principais achados da literatura foram escolhidos para orientar as próximas etapas da metodologia. Estas etapas empregaram uma variedade de métodos de pesquisa, detalhados no Quadro 3. Essa seleção foi feita com base na relevância dos estudos encontrados, os quais oferecem suporte aos procedimentos técnicos e justificativas necessárias para avançar na pesquisa. A integração desses achados da literatura na metodologia fortalece a base teórica e metodológica do estudo, fornecendo um fundamento sólido para as análises subsequentes.

No Quadro 3, evidencia-se a dinâmica da pesquisa, onde sua natureza pode transitar entre exploratória, descritiva ou explicativa, conforme a etapa em que se encontra. Além disso, o método empregado pode oscilar entre qualitativo e quantitativo, refletindo a flexibilidade e adaptabilidade requeridas no processo de pesquisa. A pesquisa descritiva, de acordo com Oliveira et al. (2006), faz uma análise minuciosa do objeto de estudo investindo, principalmente, na coleta e no levantamento de dados quantitativos. O método quantitativo é conclusivo, e tem como objetivo mensurar um problema e entender a dimensão dele. Já a pesquisa explicativa busca identificar as causas dos fenômenos estudados, além de registrá-los e analisá-los.

Um modelo de negócios preliminar foi concebido utilizando o Business Model Canvas (BMC), em uma pesquisa de mestrado, enfatizando os passos específicos de descomissionamento, sugerindo uma abordagem estruturada e detalhada. O modelo preliminar inclui considerações sobre Proposta de Valor, Parcerias-Chave, Atividades-Chave, Recursos-Chave, Relacionamentos, Canais, Segmentos de Clientes, Estrutura de Custos e Fontes de Receitas.

⁸ Explora a relação de causa e efeito entre um evento específico e um fenômeno subsequente.

Por fim, com base no que foi levantado a partir dos modelos estudados, foi proposta uma adaptação de um modelo de negócios que, além de considerar os aspectos majoritariamente econômicos abordados no modelo preliminar, passou a focar também em aspectos Ambientais, Sociais e de Governança (ASG), buscando nos modelos apresentados as melhores práticas que pudessem corroborar com um modelo abrangente nesses aspectos, mas que também seja economicamente viável.

Cabe destacar que na pesquisa bibliográfica foi utilizada uma variedade de fontes, incluindo os principais mecanismos de busca online, periódicos relevantes e dados da indústria e de órgãos reguladores pertinentes ao setor de óleo e gás. As bases consultadas estão detalhadas na Quadro 4, abrangendo uma ampla gama de recursos para embasar o estudo. Esse processo permitiu uma abordagem abrangente na coleta de informações necessárias para a pesquisa.

Quadro 4 – Bases Consultadas

BASES DA INDÚSTRIA	BASES LEGAIS E REGULATÓRIAS	BASES ACADÊMICAS
MDVBR	ANP	SCOPUS
IOGP	IMO	Periódicos CAPES
IBP	OSPAR	Google Acadêmico
BSEE	UNCLOS	FGV
	MARINHA DO BRASIL	
	IBAMA	

Fonte: Autoria própria (2024)

4. PROPOSTA DE METODOLOGIA DE DESCOMISSIONAMENTO PARA O BRASIL - MDBR

Outra abordagem identificada foi a Metodologia de Descomissionamento com base nos custos das atividades envolvidas (BSEE, 2016). Essa metodologia está baseada em 11 passos que estão estruturados de forma a ser possível identificar os custos do descomissionamento. O Quadro 8 apresenta o detalhamento das atividades envolvidas em cada uma das etapas da metodologia.

Quadro 5 – Passos necessários para o descomissionamento de unidades offshore de produção de óleo e gás

Passos	Atividades
1. Gerenciamento de projeto, engenharia e planejamento de gestão de riscos	<ul style="list-style-type: none"> - Planejamento e engenharia para a preparação da plataforma; - Planejamento para a remoção da plataforma; - Planejamento e engenharia para o tamponamento e abandono de poços; - Planejamento e engenharia para a remoção dos condutores; - Planejamento e engenharia para o descomissionamento da pipeline e cabos de força; - Planejamento e engenharia para a limpeza do campo.
2. Permissão e regulamentação	<ul style="list-style-type: none"> - Levantamento do número de plataformas por projeto de descomissionamento; - Levantamento do número de condutores da plataforma; - Planejamento e engenharia para a remoção de condutores da plataforma.
3. Preparação da plataforma	<ul style="list-style-type: none"> - Levantamento do ano de instalação da plataforma; Levantamento do número de seções da jaqueta; - Atividades de planejamento e engenharia para a remoção da jaqueta.
4. Tamponamento e abandono de poços	<ul style="list-style-type: none"> - Levantamento do número de poços a serem tamponados e abandonados; - Levantamento do número de dias para tamponar todos os poços; - Atividades de planejamento, projeto, engenharia e gestão de riscos para tamponar todos os poços; - Levantamento da distância da costa para planejamento das atividades logísticas.
5. Remoção dos condutores	<ul style="list-style-type: none"> - Levantamento da profundidade da água para planejamento, projeto, engenharia, gestão de riscos e logística; - Levantamento do número de condutores para planejamento, projeto, engenharia e gestão de riscos; - Atividades de planejamento, projeto, engenharia e gestão de riscos para remoção de condutores.
6. Descomissionamento da pipeline e remoção dos cabos de força	<ul style="list-style-type: none"> - Levantamento da profundidade da água para planejamento, projeto, engenharia, gestão de riscos e logística; - Levantamento do comprimento da pipeline a ser removida para planejamento, projeto, engenharia e gestão de riscos; - Levantamento do comprimento total dos cabos de força a serem removidos para planejamento, projeto e engenharia; - Atividades de planejamento, projeto, engenharia, gestão de riscos e logística para realizar o descomissionamento da pipeline e remoção dos cabos de força.
7. Mobilização e desmobilização da balsa guindaste	<ul style="list-style-type: none"> - Levantamento do peso e do número de módulos do <i>topside</i> para fins de planejamento, projeto, engenharia, gestão de riscos e logística; - Levantamento do número de plataformas por projeto de descomissionamento; - Atividades de planejamento, projeto, engenharia, gestão de riscos e logística para a mobilização e desmobilização da balsa guindaste.

Passos	Atividades
8. Remoção da plataforma	<ul style="list-style-type: none"> - Levantamento do peso e do número de módulos do <i>topside</i>, para fins de planejamento, projeto, engenharia, gestão de riscos e logística; - Levantamento do peso das estacas, para fins de para planejamento, projeto, engenharia, gestão de riscos e logística; - Levantamento da distância da costa, para fins de para planejamento, projeto, engenharia, gestão de riscos e logística.
9. Disposição dos materiais	<ul style="list-style-type: none"> - Atividades de levantamento dos custos para a disposição da plataforma, tais como o peso da jaqueta, peso do <i>topside</i> e peso das estacas; - Atividades de levantamento dos custos de disposição dos condutores, por exemplo o peso total dos condutores; - Atividades de levantamento dos custos de disposição dos cabos de força, por exemplo o comprimento total dos cabos de força; - Atividades de levantamento dos custos de disposição da pipeline, sendo necessário a identificação do peso total da pipeline a ser removida.
10. Limpeza do campo	<ul style="list-style-type: none"> - Atividades de levantamento dos custos para fazer a limpeza do campo, para isso, a profundidade da água é muito importante.
11. Trabalho provisório e fatores de contingência climática, incluindo eventos de risco	<ul style="list-style-type: none"> - Atividades para preparação da plataforma; - Atividades para tamponamento e abandono dos poços; - Atividades para remoção dos condutores; - Atividades para remoção da plataforma; - Atividades para descomissionamento da pipeline e remoção dos cabos de força; - Atividades para disposição dos materiais; - Atividades para limpeza do campo.
12. Obtenção de licenciamento e documentação de conformidade regulatória	<ul style="list-style-type: none"> - Atividades de comprovação de que as plataformas, sistemas submarinos e poços foram completamente desativados e os possíveis eventos de risco foram evitados ou mitigados; - Atividades de comprovação de que o projeto não irá gerar qualquer questão ambiental significativa ou controversas e os eventos de risco estejam controlados, visto que estenderiam o processo de revisão ambiental e resultariam em atrasos na obtenção de aprovações de licenças por parte das agências reguladoras.

Fonte: SANTOS e OLIVEIRA (2023) Adaptado de BSEE (2016, p. 4-1 a 7-9)⁹

Essa metodologia adaptada por Santos e Oliveira (2023)¹⁰ foi baseada no estudo sobre custos do descomissionamento, desenvolvido para o Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE), sendo consolidado no documento “Estudo sobre o descomissionamento de instalações da região da plataforma continental externa do Pacífico da Califórnia” (BSEE, 2016, p. iii) onde são apresentados os custos atualizados de descomissionamento “para instalações da região OCS do Pacífico”. Esse estudo descreve as premissas e o cenário em que foram baseadas as estimativas de custos de desmantelamento da infraestrutura de instalações offshore utilizados no relatório.

⁹ BSEE - Bureau of Safety and Environmental Enforcement. (2016). Decommissioning Cost Update for Pacific OCS Region Facilities. Final Report – October 2016.

¹⁰ SANTOS, J. A. N. & OLIVEIRA, E. P. (2023). Proposta de Metodologia Adaptada para Descomissionamento no Brasil. Relatório de Pesquisa. Programa de Pós-graduação em Engenharia Civil. Universidade Federal Fluminense.

O estudo utiliza uma abordagem qualitativa, com base na suposição de que uma experiência de mais de 25 anos em descomissionamento, que redundaram em práticas comuns da indústria offshore, de avaliação de mercado e informações específicas de projetos podem dar suporte ao método descrito. Foram feitas suposições para agilizar o processo de estimativa dos custos, permitindo que o foco esteja em uma estimativa de qualidade, em vez de apenas definir variáveis a serem estudadas. O cenário em que ocorre o desmantelamento baseia-se na remoção completa da plataforma e no transporte dos materiais para reciclagem em terra, ou para eliminação. “Os custos de descomissionamento foram desenvolvidos com base em informações obtidas de arquivos do BSEE, operadores de petróleo e gás, consultores e estudos técnicos de descomissionamento financiados pelo BSEE e outros” (BSEE, 2016, p. 4-1).

O estudo fez uma análise crítica do descomissionamento de plataformas, considerando os stakeholders envolvidos, as regulamentações do setor, acordos realizados etc. Foram analisados os descomissionamentos de 23 plataformas da indústria de óleo e gás. Também se baseou em entrevistas com profissionais da indústria de óleo e gás, estudos de mercado, experiência interna de diversos atores sobre as condições de mercado, sequência de atividades e cronograma para cada projeto de descomissionamento, e de influência de fatores políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais.

É importante lembrar que uma das etapas mais importantes é a “1. Gerenciamento de projeto, engenharia e planejamento”, pois as atividades iniciais do descomissionamento necessariamente envolvem “a seleção de uma barça-torre que tenha a capacidade de elevação necessária para desmontar a plataforma de maneira segura, eficiente e econômica” (BSEE, 2016, p. 3-1), podendo usar o método de instalação reversa “que limita a exposição do pessoal a operações de alto risco relativas à remoção de pequenas peças devido ao número reduzido de içamentos de guindaste necessários para desmontar uma plataforma”. Com isso fica caracterizado que essa metodologia possui um componente que perpassa todas as fases do descomissionamento que, por ser um serviço que contém atividades de alto risco, deve fazer uso da gestão do risco em todas essas atividades, incluindo a definição de parcerias, pois neste mesmo exemplo podemos ver que a barça-torre é um equipamento essencial para executar a elevação de peças pesadas de alto risco, assim, para realizar o descomissionamento deve-se dar preferência à contratar barças-torre de empresas que tenham ampla experiência em nesse serviço, inclusive com registros de projetos com a segurança comprovados.

É importante destacar que no levantamento dos custos de descomissionamento da metodologia original, foi feita uma análise detalhada das barças-torre, sendo verificado que

os custos tenham sido subestimados, pois esse tipo de equipamento eram os mais apropriados para águas interiores e próximas da costa, mas “não foram utilizados para instalar ou desmantelar quaisquer plataformas de petróleo e gás ao largo da costa. Além disso, não possuem capacidade de atracação para acomodar trabalhadores offshore” (BSEE, 2016, p. 3-2). Isso certamente irá influenciar nos custos finais, porém terá que ser enfrentado, tendo em vista que a indústria de Óleo e Gás tem uma atenção especial às questões relacionadas à segurança, experiência e eficiência operacional e isso pode fazer com que quase sempre seja escolhida uma opção de barcaças-torre de maior porte.

REFERÊNCIAS

AGWU, Ukeje Jacob; BESSANT, John. **Modelos de negócios sustentáveis: uma revisão sistemática de abordagens e desafios na manufatura**. Revista De Administração Contemporânea, v. 25, 2021.

ANP 2023 - **Painel Dinâmico de Descomissionamento de Instalações de Exploração e Produção** - <https://www.gov.br/anp/pt-br/centrais-de-conteudo/paineis-dinamicos-da-anp/paineis-dinamicos-sobre-exploracao-e-producao-de-petroleo-e-gas/painel-dinamico-de-descomissionamento-de-instalacoes-de-exploracao-e-producao>. Acessado em 21/10/2023.

ARUP. Oil and Gas Decommissioning From the UK's North Sea to the Brazilian Atlantic Implementation of the Regulatory Regime. p. 129, 2017.

BEZERRA, L. G. E. A Indústria Brasileira de Petróleo Upstream e a Proteção Ambiental – Arcabouço e Breves Reflexões In: Anais do 3º Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás. Salvador, BA. 2005.

BRASIL, Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis. Resolução ANP No 27. Brasil, 2006.

DELGADO, F. et al. Descomissionamento| Aspectos Socioeconômicos por trás das atividades de descomissionamento: Lições aprendidas do outro lado do Atlântico. 2022.

SANTOS, Sidney Eduardo Maciel; DOS SANTOS, Joao Alberto Neves; DA SILVA, Walber Paschoal. Descomissionamento e reciclagem de unidades de produção offshore de Petróleo e Gás Natural no Brasil: desafios e oportunidades. **Conjecturas**, v. 22, n. 1, p. 1994-2018, 2022.

FRANÇA, Morgana Lima et al. Descomissionamento de plataformas de produção de petróleo. 2021.

GASSMANN, Oliver; FRANKENBERGER, Karolin; CSIK, Michaela. The St. Gallen business model navigator. **Int. J. Prod. Dev**, v. 18, p. 249-273, 2013.

IBP. Regulação do Descomissionamento e seus Impactos para a Competitividade do Upstream no Brasil. Ciclo de Debates sobre Petróleo e Economia. Rio de Janeiro: IBP e CEE - UFRJ. 2017.

IRF. International Regulators' Forum. 2018. Disponível em: 18 de out. 2023.

LUCZYNSKI, E. Os condicionantes para o abandono das plataformas offshore após o encerramento da produção. Tese (Doutorado em Energia). São Paulo: Programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia, Universidade de São Paulo (USP), 2002.

LÜDEKE-FREUND, Florian et al. The sustainable business model pattern taxonomy—45 patterns to support sustainability-oriented business model innovation. **Sustainable Production and Consumption**, v. 15, p. 145-162, 2018.

MARINHA DO BRASIL. Diretoria de Portos e Costas. Relatório das Plataformas, Navios Sonda, FPSO e FSO. Disponível em:

<https://www.marinha.mil.br/dpc/sites/www.marinha.mil.br.dpc/files/PLATAFORMAS%20PETR%C3%93LEO21OUT2023.pdf>. Acesso em: 21 out. 2023.

MADI, Juliana Ferreira de Freitas. Descomissionamento de sistemas de produção offshore de petróleo e gás – Critérios ambientais para avaliação de alternativas. Rio de Janeiro, 2018. Dissertação (Mestrado) – Programa de Engenharia Ambiental, Escola Politécnica e Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018.

MORAES, F.; NEVES, P. Descomissionamento de unidades inservíveis no Brasil: discutindo fantasmas não nascidos. FGV Energia: Boletim de Conjuntura do Setor Energético, v. 07, p. 28–33, 2018.

MORTE, I. B. B. Descomissionamento de Sistemas Submarinos: Aplicação da Matriz de Riscos e do Método da Análise Hierárquica na Avaliação de Segurança Operacional. Tese (Doutorado) — Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2019.

M’PUSA, J. B.; QUEIROZ, J. C. D.; BOURBON, V. J. C. Descomissionamento de Plataformas Marítimas: Estudo Comparativo dos Casos Reino Unido e Brasil. Niterói: UFF, 2017.

NORSKPETROLEUM. Norwegian; Petroleum. Fields. Norwegian, 2019. Disponível em: <https://www.norskpetroleum.no/en/facts/field/>. Acesso em: 15 set. 2023.

RAMALHO, J. P. Regulação Ambiental na Indústria do Petróleo: Uma Análise Comparativa entre o Brasil, os EUA e a Noruega. 104 p. Tese (Doutorado) — Universidade Federal Fluminense, 2016.

RAPOSO, Thiago Louzada. Análise dos desafios do processo de descomissionamento de unidades de produção de petróleo offshore. 2018.

SALGADO, Olavo Junqueira Ferreira Lopes Villela et al. Descomissionamento de estruturas offshore. 2016.

SHEN, Y. et al. Challenges in Offshore Pipeline Decommissioning and What can we learn from Integrity Management Practices. 2017.

SHERMAN, W. R. The Triple Bottom Line: The Reporting Of Doing Well & Doing Good. **Journal of Applied Business Research (JABR)**, [S. l.], v. 28, n. 4, p. 673–682, 2012.

SILVA, R.; MAINIER, F. Descomissionamento de sistemas de produção offshore de petróleo. IV CONGRESSO NACIONAL EM EXCELÊNCIA EM GESTÃO, 2008, Rio de Janeiro. Anais do IV CNEG. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 2008.

SOUSA, Francisca Karoline Bezerra de. Diretrizes e boas práticas ambientais para o descomissionamento de plataformas de petróleo e gás offshore do Brasil. 2019. 41 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia Ambiental) - Centro de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2019.

STEENHAGEN, Michelle Maximiano. A regulação do descomissionamento de instalações marítimas de produção de petróleo e gás e sua relação com a viabilidade dos campos maduros

no Brasil. Orientador: Prof. Dr. Sérgio Kostin. TCC (Graduação) - Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia, Departamento de Estudos da Escola Superior de Guerra - ESG, Rio de Janeiro, 2020.

TCU. Brasil. Tribunal de Contas da União. Descomissionamento de instalações de petróleo e gás natural offshore. Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPetroleo), 2021. 21 p.: il. –(Sumário Executivo). Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/data/files/AF/C0/12/D7/5DF2D7101AE842D7F18818A8/Descomissio_namento_instalacoes_petroleo_gas_natural_offshore.pdf. Acesso em 18 jan. 2022.

WIRTZ, Bernd; DAISER, Peter. Business model innovation processes: A systematic literature review. **Journal of Business Models**, v. 6, n. 1, p. 40-58, 2018.

HEIKKILÄ, Marikka; BOUWMAN, Harry; HEIKKILÄ, Jukka. From strategic goals to business model innovation paths: an exploratory study. **Journal of small business and enterprise development**, v. 25, n. 1, p. 107-128, 2018.

ISLAM, Md Tasbirul; IYER-RANIGA, Usha. Circular Business Model Value Dimension Canvas: Tool Redesign for Innovation and Validation through an Australian Case Study. **Sustainability**, v. 15, n. 15, p. 11553, 2023.

ZAGONARI, Fabio. Sustainable business models and conflict indices for sustainable decision-making: An application to decommissioning versus reusing offshore gas platforms. **Business Strategy and the Environment**, 2023.

What is a business model? <https://www.aha.io/roadmapping/guide/product-strategy/what-are-some-examples-of-a-business-mode>. Acesso em: 29/01/2024.

PETROBRAS. Modelo verde para destinação das unidades. Disponível em: <https://petrobras.com.br/sustentabilidade/descomissionamento-de-plataformas>. Acesso em: 25 jan. 2024.

Global Reporting Initiative. (2022). GRI Standards. Recuperado de <https://www.globalreporting.org/standards/>.

International Maritime Organization. (2022). About IMO. Recuperado de <http://www.imo.org/en/About/Pages/Default.aspx>.

BIROCHI, R. Metodologia de estudo e de pesquisa em administração. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração / UFSC. Brasília: CAPES: UAB, 2015.

OLIVEIRA, MARCELLE COLARES; PONTE, Vera Maria Rodrigues; BARBOSA, JOÃO VICTOR BEZERRA. Metodologias de pesquisa adotadas nos estudos sobre Balanced Scorecard. In: **Anais do**

DADOS DO RELATÓRIO TÉCNICO E/OU CIENTÍFICO			
Título e subtítulo: Proposta de Metodologia de Descomissionamento para o Brasil - MDBR		Classificação de segurança: nenhuma	
		Nº 01	
Tipo de relatório: Técnico		Data: 13 de setembro de 2023	
Título do projeto/programa/plano: Gestão de Risco, Descomissionamento e Reciclagem		Nº 02	
Autor(es) João Alberto Neves dos Santos, Eliã Pereira de Oliveira, Sidney Eduardo Maciel dos Santos			
Instituição executora e endereço completo: Pós-graduação em Engenharia Civil - Universidade Federal Fluminense. Rua Passo da Pátria, 156 – 3º andar – Sala 365 – Bloco “D” – São Domingos – Niterói – RJ – Brasil – CEP: 24210-240.			
Instituição patrocinadora e endereço completo: Pós-graduação em Engenharia Civil - Universidade Federal Fluminense. Rua Passo da Pátria, 156 – 3º andar – Sala 365 – Bloco “D” – São Domingos – Niterói – RJ – Brasil – CEP: 24210-240.			
<p>Resumo: As empresas do setor offshore de petróleo e gás utilizam instalações muito caras para poder implementar seus planos de exploração e produção. Do mesmo modo, quando são descomissionadas essas instalações também são muito caras para serem desativadas, principalmente por causa do fechamento dos poços e da retirada dos sistemas submarinos. Normalmente, as plataformas são desmanteladas, caso não possam ser modernizadas, após excederem a sua vida econômica útil, normalmente estabelecida entre 25 e 30 anos. A maior dificuldade encontrada no processo de descomissionamento é estabelecer uma estimativa adequada de custos para a desativação das plataformas offshore. O objetivo deste Relatório é apresentar a Proposta de Metodologia de Descomissionamento para o Brasil – MDBR, que tomou por base a metodologia desenvolvida para o Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE, 2016) que teve como finalidade estimar os custos de descomissionamento, sendo desenvolvida com base em informações obtidas de arquivos do BSEE e de operadores de petróleo e gás, consultores e estudos técnicos de descomissionamento que foram financiados pelo BSEE. Para desmontar a plataforma de maneira segura, eficiente e econômica, a MDBR pode usar o método de instalação reversa, que limita a exposição do pessoal a operações de alto risco relativas à remoção de pequenas peças devido ao número reduzido de içamentos de guindaste necessários para desmontar uma plataforma. Assim, a MDBR possui um componente que perpassa todas as fases do descomissionamento que, por ser um serviço que contém atividades de alto risco, deve fazer uso da gestão de riscos em todas essas atividades.</p>			
Palavras-chave/Descritores: Descomissionamento; Gestão do Risco; Controle de Gestão; Sustentabilidade.			
1ª Edição	Nº de páginas: 45	Nº do volume/parte: 1	Nº de classificação: 0
ISSN		Tiragem: 50	Preço: R\$ 0,00
Distribuidor: Pós-graduação em Engenharia Civil - Universidade Federal Fluminense.			
Observações/notas:			